

Э Л Е К Т Р О Н И К А , Ф О Т О Н И К А ,
П Р И Б О Р О С Т Р О Е Н И Е И С В Я З Ъ

EDN EFTQFY
УДК 621.372.826

DOI 10.5281/zenodo.12548359

КОЛЕБАНИЯ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
РЕЗОНАТОРАХ

© 2024 *Добромыслов В.С.*

Диэлектрические резонаторы (ДР) с колебаниями высокого порядка известны также как резонаторы с модами шепчущей галереи или как резонаторы с азимутальными колебаниями. Нашли применение в диапазоне миллиметровых и сантиметровых волн в СВЧ генераторах с низким уровнем фазовых шумов, в частотных дискриминаторах, при исследованиях тонкопленочных материалов и при высокоточных измерениях параметров диэлектриков с малыми потерями. Представлен перечень диэлектрических материалов с небольшой проницаемостью $\epsilon \approx 2 - 20$ и малым тангенсом угла потерь для кольцевых и дисковых ДР. Анализируются основные свойства экранированных ДР. Рассмотрено влияние экрана на резонансную частоту и добротность резонаторов. Исследованы возможности подстройки резонансных частот с использованием металлических и диэлектрических поверхностей.

Ключевые слова: диэлектрические резонаторы, диэлектрические материалы, резонансная частота, концентрация электромагнитной энергии, зазор, коэффициенты добротности, геометрический фактор.

Введение. Диэлектрические резонаторы (ДР) находят достаточно широкое применение в различных устройствах СВЧ диапазона. В основе частотно-избирательных свойств ДР лежит эффект объемного резонанса электромагнитных колебаний в диэлектрическом элементе. Как правило, диэлектрический элемент имеет правильную геометрическую форму и изготавливается в виде кольца, диска, шара.

Резонаторы в режиме низших типов электромагнитных колебаний делают на основе материалов с повышенным значением диэлектрической проницаемости ($\epsilon > 20$). Имеют значительные радиационные потери и используются в основном в экранированных структурах СВЧ. На практике получили широкое распространение в качестве антенных элементов, в фильтрующих устройствах, в стабилизирующих звеньях генераторов СВЧ.

Отличительной особенностью колебаний высокого порядка в ДР являются очень малые радиационные потери – в рабочем диапазоне частот $Q_{изл} \gg Q_{диэл}$. При изготовлении резонаторов используются диэлектрические материалы с относительно небольшой величиной диэлектрической проницаемости $\epsilon \approx 2 - 20$. Первые результаты по исследованию колебаний высокого порядка в ДР были опубликованы в работах [1-4]. Колебания высокого порядка в ДР известны также как моды шепчущей галереи по аналогии с высокочастотными звуковыми волнами, направляемыми вогнутой поверхностью.

Зависимости электромагнитных полей колебаний высокого порядка ДР от радиуса ρ и угла φ описываются в диэлектрике гармоническими функциями:

$$\Phi(\rho, \varphi) \approx J_n(\chi\rho) \begin{cases} \sin(n\varphi + \psi) \\ \cos(n\varphi + \psi) \end{cases}, \quad (1)$$

где n – азимутальный индекс или порядок колебаний, χ – поперечное волновое число, ψ – угол, определяемый азимутальным положением источника возбуждения.

Каждому номеру n соответствуют два различных собственных колебания. По виду зависимостей $\Phi(\rho, \varphi)$ (рис. 1) их иногда называют лепестковыми колебаниями.

Рис. 1. Распределение электромагнитных полей в дисковом ДР ($n=10$)

Наибольшее распространение в практическом использовании получили ДР в форме диска. В дисковых ДР, в отличие от кольцевых, отсутствует внутренняя граница раздела диэлектрик – воздух. Электромагнитные поля резонатора локализованы в области края диска. При возбуждении ДР открытым концом волновода или коаксиальным зондом, поднесенным к диску в плоскости, проходящей через ось диска, в нем наблюдается только одно из колебаний $\Phi(\rho, \varphi)$. Если же возбуждение ДР осуществляется через распределенную связь с диэлектрическим волноводом или микрополосковой линией, обладающую высокой направленностью, в ДР возникают оба колебания (1), сдвинутые по фазе на 90° градусов.

В сумме они представляют собой волну:

$$\Phi_0 = \cos(v\phi + \psi) \pm j \cdot \sin(v\phi + \psi) = e^{\pm j(v\phi + \psi)},$$

бегущую вокруг диска. На резонансной частоте угловая постоянная распространения v равна целому числу n . Резонанс проявляется в резком изменении коэффициента передачи по связанному с диском волноводу. Такой резонансный режим называют режимом бегущей волны. Именно в таком режиме работают известные резонаторы бегущей волны.

Алгоритмы вычисления резонансных частот, концентрации электромагнитной энергии внутри диэлектрика, радиационной добротности дисковых ДР можно найти, в частности, в работах [5-8].

Материалы для кольцевых и дисковых ДР. Для резонаторов с колебаниями высокого порядка в миллиметровом и сантиметровом диапазонах волн нашли применение диэлектрики с небольшой величиной диэлектрической проницаемости $\varepsilon \approx 2 - 20$ и относительно малым тангенсом угла диэлектрических потерь $tg\delta < 10^{-3}$. Диэлектрики с проницаемостью $\varepsilon \approx 2 - 3$ в основном полимерные материалы: фторопласт, полиэтилен, полистирол. От выбранного материала зависят основные параметры ДР: размеры резонатора, рабочий диапазон частот, температурная стабильность характеристик.

Температурную стабильность характеристик ДР определяют через соответствующие температурные коэффициенты. Температурный коэффициент резонансной частоты ДР зависит от температурных изменений размеров резонатора, его диэлектрической проницаемости и проницаемости окружающей среды.

Для дисковых ДР из одноосных материалов с ориентацией геометрической оси вдоль кристаллографической следуя работе [9] можно получить следующее выражение для TKf_p :

$$TKf_p = -\frac{df_p}{da}TKa - \frac{df_p}{dL}TKL - \frac{K_{Q\varepsilon_{\parallel}}}{2}TK\varepsilon_{\parallel} - \frac{K_{Q\varepsilon_{\perp}}}{2}TK\varepsilon_{\perp} - \frac{K_{Q\varepsilon_2}}{2}TK\varepsilon_2, \quad (2)$$

где TKa – температурный коэффициент расширения диэлектрика вдоль радиуса диска, TKL – температурный коэффициент расширения диэлектрика по оси резонатора, $K_{Q\varepsilon_{\parallel}} = -2\delta f / \delta\varepsilon_{\parallel}$, $K_{Q\varepsilon_{\perp}} = -2\delta f_p / \delta\varepsilon_{\perp}$, $K_{Q\varepsilon_2} = -2\delta f_p / \delta\varepsilon_2$ – коэффициенты добротности, равные отношению энергии осевой и поперечных компонент электрического поля в диэлектрике, энергии в среде с проницаемостью ε_2 к полному запасу энергии резонатора, $\delta f_p = \Delta f_p / f_p$ – относительное изменение резонансной частоты, $\delta\varepsilon_{\parallel} = \Delta\varepsilon_{\parallel} / \varepsilon_{\parallel}$, $\delta\varepsilon_{\perp} = \Delta\varepsilon_{\perp} / \varepsilon_{\perp}$ – относительные приращения компонент тензора диэлектрической проницаемости материала диска, $\delta\varepsilon_2 = \Delta\varepsilon_2 / \varepsilon_2$ – относительное приращение диэлектрической проницаемости окружающей резонатор среды.

В случае изотропных материалов выражение (2) сводится к виду:

$$TKf_p = -TKl - \frac{K_{Q\varepsilon_1}}{2}TK\varepsilon_1 - \frac{K_{Q\varepsilon_2}}{2}TK\varepsilon_2,$$

где l - характерный размер резонатора, ε_1 - диэлектрическая проницаемость материала резонатора.

Далее рассмотрим ряд наиболее часто используемых материалов для кольцевых и дисковых ДР:

Фторопласт-4. Параметры: диэлектрическая проницаемость $\varepsilon = 2,05 - 2,07$; тангенс угла потерь при комнатной температуре в миллиметровом диапазоне составляет $tg\delta \approx 1,7 \cdot 10^{-4}$. Температурный коэффициент резонансной частоты дискового ДР из фторопласта-4 $TKf_p = -4,5 \cdot 10^{-5}$ [1/град].

Полиэтилен. Параметры: диэлектрическая проницаемость $\varepsilon = 2,29$. Тангенс угла потерь зависит от марки полиэтилена. Для полиэтилена низкой плотности в диапазоне частот $f = (30 \dots 40)$ ГГц его значение составляет $tg\delta \approx 1,4 \cdot 10^{-4}$.

Полистирол. Параметры: диэлектрическая проницаемость $\varepsilon = 2,53$. Тангенс угла потерь на частоте $f \approx 10$ ГГц составляет $tg\delta \approx 2,5 \cdot 10^{-4}$. Температурный коэффициент резонансной частоты дисковых ДР из полистирола $TKf_p \approx 0,8 \cdot 10^{-5}$ [1/град].

Кольцевые и дисковые ДР из полимерных материалов для различных применений имеют приемлемые размеры в миллиметровом диапазоне волн, в сантиметровом диапазоне практически не применяются. Использование диэлектриков с более высокой проницаемостью дает возможность уменьшить размеры резонаторов. Ряд таких достаточно распространенных диэлектриков с малыми потерями на СВЧ включает: плавленый и кристаллический кварц, поликор, иттрий-алюминиевый гранат $Y_3Al_5O_{12}$, лейкосапфир.

Плавленый кварц (марка KB). Параметры: диэлектрическая проницаемость $\varepsilon = 3,82$. Тангенс угла потерь на частоте $f \approx 10$ ГГц составляет $tg\delta \approx 1,3 \cdot 10^{-4}$. Температурный коэффициент резонансной частоты дискового ДР из плавленого кварца $TKf_p \approx -1,1 \cdot 10^{-5}$ [1/град].

Кристаллический кварц. Кристаллический кварц относится к одноосным кристаллам и характеризуется двумя компонентами тензора диэлектрической проницаемости $\varepsilon_{//}$, ε_{\perp} . Резонаторы изготавливают из кристаллического кварца таким образом, чтобы геометрическая ось резонатора совпадала с кристаллографической осью. Добротность дисковых ДР из кристаллического кварца в миллиметровом диапазоне волн становится сравнимой с добротностью лейкосапфировых резонаторов и составляет $Q \approx 50 \cdot 10^4$.

Значения компонент тензора $\varepsilon_{//}$, ε_{\perp} кристаллического кварца при разных температурах представлены в таблице 1 [10].

Таблица 1. Компоненты $\varepsilon_{//}$ и ε_{\perp} монокристалла SiO_2 при температуре от 77 К до 303 К

Т, К	$\varepsilon_{//}$	ε_{\perp}	Т, К	$\varepsilon_{//}$	ε_{\perp}
77	4,6307	4,4256	193	4,6341	4,4272
83	4,6309	4,4257	203	4,6344	4,4274
93	4,6312	4,4258	213	4,6347	4,4275
103	4,6315	4,4259	223	4,6350	4,4277
113	4,6318	4,4261	233	4,6353	4,4279
123	4,6321	4,4262	243	4,6356	4,4281
133	4,6324	4,4263	253	4,6359	4,4283
143	4,6326	4,4265	263	4,6362	4,4286
153	4,6329	4,4266	273	4,6365	4,4288
163	4,6332	4,4268	283	4,6368	4,4291
173	4,6335	4,4269	293	4,6371	4,4294
183	4,6338	4,4270	303	4,6374	4,4297

Температурные коэффициенты компонент тензора диэлектрической проницаемости кристаллического кварца при $T = 20^\circ \text{C}$ составляют $TK \varepsilon_{//} = 6,469 \cdot 10^{-6}$ [1/град], $TK \varepsilon_{\perp} = 6,772 \cdot 10^{-6}$ [1/град].

Тангенс угла диэлектрических потерь кристаллического кварца вдоль кристаллографической оси отличается от тангенса угла потерь в нормальном к оси направлении. На частоте $f \approx 34$ ГГц при $T = 20^\circ \text{C}$ $tg \delta_{//} = 1,75 \cdot 10^{-5}$, $tg \delta_{\perp} = 3,06 \cdot 10^{-5}$ [11].

Для дисковых ДР из кристаллического кварца величина температурного коэффициента резонансной частоты в рабочем диапазоне частот составляет $TKf_p \approx -1,8 \cdot 10^{-5}$ [1/град].

Поликор. Поликор – корундовая керамика на основе Al_2O_3 (изотропный диэлектрик с малыми потерями на СВЧ), известна также под маркой ВК100-1. На частотах $f \approx 10$ ГГц диэлектрическая проницаемость $\varepsilon = 9,6 - 9,7$, тангенс угла диэлектрических потерь $tg \delta \approx 0,3 \cdot 10^{-4}$.

Иттрий-алюминиевый гранат. Диэлектрическая проницаемость иттрий-алюминиевого граната $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ в диапазоне температур представлена таблице 2 [12].

Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости граната при $T=0^\circ \text{C}$ $TK\varepsilon = 9,457 \cdot 10^{-5}$ [1/град]. Добротность дисковых ДР из иттрий-алюминиевого граната на частотах $f \approx 10$ ГГц оценивается величиной $Q \approx 60 \cdot 10^3$.

Таблица 2. Значения ε монокристалла $Y_3Al_5O_{12}$ при температуре от 77 К до 303 К

Т, К	ε	Т, К	ε	Т, К	ε
77	10,436	153	10,472	233	10,536
83	10,438	163	10,479	243	10,545
93	10,441	173	10,486	253	10,554
103	10,445	183	10,493	263	10,564
113	10,449	193	10,501	273	10,574
123	10,454	203	10,509	283	10,584
133	10,460	213	10,518	293	10,594
143	10,466	223	10,527	303	10,604

Лейкосапфир. Наиболее высокие добротности в СВЧ диапазоне имеют дисковые и кольцевые ДР изготовленные из лейкосапфира с ориентацией геометрической оси вдоль кристаллографической. На частотах $f \approx 10$ ГГц их добротность достигает $1.7 \cdot 10^5$. При продвижении в миллиметровый диапазон волн она снижается до уровня $5 \cdot 10^4$. Понижение добротности обусловлено увеличением тангенса угла потерь на высоких частотах. Зависимость Q^{-1} от частоты имеет линейный характер. Показатель качества резонаторов из лейкосапфира fQ наиболее высокий и составляет приблизительно $2 \cdot 10^{15}$ Гц для производителей различных фирм.

Компоненты тензора диэлектрической проницаемости монокристалла Al_2O_3 при различных температурах приведены в таблице 3 [13].

Таблица 3. Компоненты $\varepsilon_{//}$ и ε_{\perp} монокристалла Al_2O_3 при температуре от 93 К до 303 К

Т, К	$\varepsilon_{//}$	ε_{\perp}	Т, К	$\varepsilon_{//}$	ε_{\perp}
93	11,351	9,274	203	11,447	9,325
103	11,355	9,277	213	11,460	9,331
113	11,360	9,281	223	11,473	9,338
123	11,366	9,285	233	11,487	9,345
133	11,373	9,289	243	11,502	9,352
143	11,381	9,293	253	11,517	9,359
153	11,390	9,297	263	11,532	9,366
163	11,400	9,302	273	11,547	9,373
173	11,411	9,307	283	11,562	9,380
183	11,422	9,313	293	11,577	9,388
193	11,434	9,319	303	11,592	9,396

Температурные коэффициенты компонент тензора диэлектрической проницаемости лейкосапфира при $T = 20^\circ C$ составляют $TK \varepsilon_{//} = 1,296 \cdot 10^{-4}$ [1/град], $TK \varepsilon_{\perp} = 0,852 \cdot 10^{-4}$ [1/град].

Для дисковых ДР из лейкосапфира величина измеренного температурного коэффициента резонансной частоты в рабочем диапазоне частот: $TKf_p \approx - (6...7) \cdot 10^{-5}$ [1/град].

Тангенс угла диэлектрических потерь лейкосапфира вдоль кристаллографической оси отличается от тангенса угла потерь в нормальном к оси направлении. На частоте $f \approx 10$ ГГц при $T = 20^\circ C$ $tg \delta_{//} = 0,48 \cdot 10^{-5}$, $tg \delta_{\perp} = 1,0 \cdot 10^{-5}$ [11].

Из приведенных данных видно, что самые высокие добротности в сантиметровом диапазоне волн характерны для дисковых ДР из лейкосапфира. Их добротность в миллиметровом диапазоне снижается и сравнима с добротностью резонаторов из кристаллического кварца. Резонаторы из полимерных материалов имеют более низкие добротности.

Экранированные диэлектрические резонаторы. В большинстве практических применений необходимо защищать ДР от воздействия различных внешних факторов, способных либо нарушить режим работы резонатора и устройства в целом, либо привести к нестабильности характеристик. Защита ДР от внешних факторов предполагает использование экранов. Наиболее оптимальной и широко применяемой является конструкция экранированного ДР с коаксиально расположенным диэлектрическим диском и отражающим экраном (рис. 2).

Рис. 2. Экранированный ДР

Рассматриваемая конструкция дает возможность разредить спектр колебаний при сохранении высокой (ограниченной лишь малым углом потерь диэлектрика) добротности рабочего колебания [14]. При этом высокая добротность обусловлена явлением запирания поля внутри диэлектрика. Интересно количественно исследовать это явление в зависимости от азимутального индекса n применительно к диэлектрическому диску из лейкосапфира. Далее будем считать, что экран изготовлен из меди с глубиной скин-слоя $\Delta[\text{см}] = 6,6 / \sqrt{f[\text{Гц}]}$.

На рис. 3 и рис. 4 изображены зависимости $Q_{\text{цикл}}(b)$ и $f_p(b)$ для $HE_{n,1,1}$ и $EH_{n,1,1}$ колебаний экранированного ДР при разных n , начиная с $n = 1$ и фиксированном радиусе диска $a = 18$ мм. Высота экранирующей камеры $L = 4$ см. Данная классификация типов колебаний соответствует обозначениям типов волн круглого ДВ [15]. Известно, что все волны круглого ДВ при $n \neq 0$ являются гибридными, причем у HE - волн преобладает компонента поля E_z , а у EH -волн – компонента поля H_z . Если проявление резонанса трактовать как переотражение волн круглого ДВ от торцевых граней диска, естественно обозначить колебания ДР как $HE_{n,m,l}$, либо $EH_{n,m,l}$, где индексы n , m и l равны числу вариаций поля по координатам φ , ρ , z соответственно.

Рис. 3. Зависимости составляющей добротности $Q_{\text{цикл}}$ от радиуса b экранирующей камеры: сплошные кривые – $HE_{n,1,1}$; штриховые – $EH_{n,1,1}$; $L = 4$ см

Рис. 4. Зависимости резонансной частоты от радиуса b экранирующей камеры: сплошные кривые – колебания $HE_{n,1,1}$; штриховые – колебания $EH_{n,1,1}$; $L=4$ см

Ниже производится расчет резонансных частот выполняется по алгоритму, рассмотренному в работе [6].

Зависимости $Q_{цил}(b)$ получены с использованием выражения из [14] по методу возмущений:

$$Q_{цил} = -\frac{b}{\Delta} \cdot \frac{1}{\delta f_p / \delta b} K_9,$$

где Δ – глубина скин-слоя, $\delta f_p = \Delta f_p / f_p$, $\delta b = \Delta b / b$ – относительные приращения резонансной частоты и радиуса камеры,

$$K_9 = 1 - \int_0^L \varepsilon_0 \varepsilon |E_r(b, z)|^2 dz \Big/ \int_0^L \mu_0 \mu |H_\tau(b, z)|^2 dz,$$

ε , μ – соответственно относительная диэлектрическая и магнитная проницаемости заполняющей экранирующую камеру среды, $E_r(b, z)$ – нормальная составляющая напряженности электрического поля на поверхности цилиндрической стенки, $H_\tau(b, z)$ – тангенциальная составляющая магнитного поля на поверхности цилиндрической стенки, L – высота камеры.

Как и следует ожидать [16] зависимости $Q_{цил}(b)$ имеют экстремальный характер, причем с ростом n экстремум становится все более ярко выраженным. Проявляющийся в этих зависимостях эффект запираения поля экранированных ДР внутри диэлектрика имеет общую физику с явлением высокочастотного резонанса в открытых ДР, поскольку и то и другое обусловлено малой величиной просачивания энергии через границу раздела диэлектрика при достаточно больших n .

Для реализации эффекта запираения в экранированных ДР необходимо выбрать оптимальный радиус экрана $b_{опт}$. Частота f_p при этом практически равна частоте соответствующего типа колебаний открытого ДР и заметно отличается от этого значения

лишь в области $b \approx a$, а также в области достаточно больших b . При $n = 1$ экстремум для $HE_{1,1,1}$ колебания выражен слабо, а для колебания $EH_{1,1,1}$, его нет совсем. Подобный характер зависимостей связан с явлением взаимодействия двух типов колебаний в экранированных резонаторах: колебаний непосредственно ДР и колебаний экранирующей камеры. Видно, что изломы в зависимостях $Q_{цил}(b)$ для $EH_{n,1,1}$ колебаний при $b \approx 4,5$ см соответствуют перегибам кривых $f_p(b)$ (см. рис. 4).

Характерно, что потери в цилиндрической стенке влияют на добротность колебаний резонатора аналогично вносимым потерям в связанных LC – контурах. Этим и объясняются высокие значения $Q_{цил}$ по отношению к величине b/Δ , которая определяет добротность колебаний воздушной полости E_{n10} за счет потерь в цилиндрической стенке.

Интересно отметить, что суммы $lgb/\Delta + lgQ_{изл}$ в экстремальных точках зависимостей $lgQ_{цил}(b)$ ($Q_{изл}$ – добротность за счет потерь на излучение открытого ДР) отличаются от величины $lg Q_{цил}$ для $HE_{n,1,1}$ колебаний при различных n не более, чем на 1,5 %, т.е. влияние потерь в цилиндрической стенке экранирующей камеры на добротность Q уменьшено в $Q_{изл}$ раз [14]. Данная взаимосвязь величин $Q_{цил}$, $Q_{изл}$, b/Δ ранее наблюдалась и для экранированных цилиндрических ДР [16]. Отмеченное соотношение $Q_{цил} \approx (b/\Delta) \cdot Q_{изл}$ позволяет оперативно оценивать предельно достижимую добротность экранированных дисковых ДР.

Из приведенных данных также следует, что для реализации высокодобротного резонанса в экранированных структурах можно использовать колебания с малым азимутальным индексом n , а сами дисковые ДР – с меньшими размерами по сравнению с открытыми ДР при одинаковом уровне добротности. Колебания с индексами $m > 1$, $l > 1$ при малых n практически не проявляются. Величина добротности для них существенно ниже.

Влияние потерь в торцевых стенках экранирующей камеры на добротность с увеличением азимутального индекса n резко убывает (рис. 5), что объясняется более высокой концентрацией электромагнитной энергии в диэлектрическом диске. При правильном выборе размера воздушной прослойки между диэлектрическим диском и торцевыми стенками экранирующей камеры снижения результирующей добротности не происходит.

Рис. 5. Зависимость составляющей добротности Q_m от высоты экранирующей камеры L : сплошные кривые $HE_{n,m,l}$; штриховые - $EH_{n,m,l}$; $b = 4$ см

Зависимости $Q_m(L)$ получены с использованием выражения из [14]:

$$Q_m = -\frac{L}{\Delta} \cdot \frac{1}{\delta f_p / \delta L} \Delta \mu, \quad (3)$$

где $\delta L = \Delta L/L$ – относительное изменение высоты экранирующей камеры, ΔL – тонкие слои вблизи торцевых стенок камеры с магнитной проницаемостью $\mu + \Delta \mu$.

Поскольку значения $Q_{цил}$, Q_m при правильном выборе размеров камеры достаточно велики, полная добротность резонатора будет определяться лишь потерями материала диска, т.е. $Q \simeq Q_d$,

$$Q_d = \left(K_{Q_{\epsilon_{\parallel}}} \operatorname{tg} \delta_{\parallel} + K_{Q_{\epsilon_{\perp}}} \operatorname{tg} \delta_{\perp} \right)^{-1},$$

где δ_{\parallel} , δ_{\perp} – углы диэлектрических потерь материала диска в направлении оси z и нормальном оси z направлении, соответственно.

Коэффициент добротности $K_Q = K_{Q_{\epsilon_{\parallel}}} + K_{Q_{\epsilon_{\perp}}}$ определяет отношение электромагнитной энергии, запасенной в диэлектрике, к общему запасу энергии резонатора. Для азимутальных индексов $n > 3$ значение K_Q превосходит 0,9 и с увеличением n $K_Q \rightarrow 1$.

Таким образом, в экранированных ДР при правильном выборе размеров камеры полная добротность резонатора зависит только лишь от тепловых потерь в диэлектрическом диске.

Подстройка резонансных частот ДР. Для ряда применений требуются резонаторы на заданную резонансную частоту. При известных размерах ДР резонансная частота f_p зависит от точности механической обработки, отклонений диэлектрической проницаемости используемых материалов. На практике особенно важно знать внесенные дополнительные потери элементами подстройки, что позволяет оценить уменьшение добротности ДР.

Рассмотрим возможности подстройки резонансной частоты за счет влияния металлической и диэлектрической поверхностей на ДР, рис. 6. Дискový ДР соосно расположен в цилиндрическом металлическом экране. Вариант подстройки резонансной частоты с использованием металлической поверхности показан на рис. 6а, подстройка частоты путем изменения расстояния между диском и диэлектрической поверхностью – рис. 6б, между диском и диэлектрической пластиной – рис. 6в.

Рис. 6. Варианты подстройки резонансной частоты ДР

Метод анализа, представленный в работе [6], дает возможность определять основные характеристики экранированных ДР, в том числе исследовать многослойные диэлектрические структуры типа резонансной системы, состоящей из двух дисков, структуры «диск – диэлектрическая подложка» и др.

Поля резонатора представляются в виде бесконечных сумм цилиндрических E – и H – волн соответствующих частичных областей. Сшивание полей на границах областей приводит к системе интегро-дифференциальных уравнений, а после преобразований методом Галеркина к системе линейных алгебраических уравнений. Резонансным частотам соответствуют нули определителя системы уравнений.

Рассмотрим влияние металлической поверхности на резонансную частоту и добротность ДР (рис. 6а). Составляющая добротность Q_m за счет влияния торцевой металлической стенки зависит от глубины скин-слоя Δ :

$$Q_m = \frac{2}{\Delta} \cdot \frac{\int \mu |\vec{H}|^2 dv}{\int_s \mu |H_\tau|^2 ds} = \frac{\omega \mu_0}{R_s} \cdot \frac{\int \mu |\vec{H}|^2 dv}{\int_s \mu |H_\tau|^2 ds} = \frac{G}{R_s},$$

где H_τ – тангенциальная составляющая магнитного поля на поверхности стенки, s – площадь металлических стенок, $R_s = \omega \mu_0 \Delta / 2$ – поверхностное сопротивление металла, G – геометрический фактор:

$$G = \omega \mu_0 \mu \cdot \frac{\int \mu |\vec{H}|^2 dv}{\int_s \mu |H_\tau|^2 ds}.$$

Ранее полученное выражение для Q_m (3), полученное по методу возмущений, запишем в виде:

$$Q_m = - \frac{L}{R_s} \pi f_p \mu_0 \frac{1}{\delta f_p / \delta L} \Delta \mu = \frac{G}{R_s},$$

где $\delta L = \Delta L / L$ – относительное изменение высоты экранирующей камеры, ΔL – тонкий слой вблизи нижней торцевой стенки камеры с магнитной проницаемостью $\mu + \Delta \mu$.

На рис. 7 показаны зависимости $f_p(gap)$, $Q_m(gap)$ $HE_{8,1,1}$, $EH_{8,1,1}$ колебаний дискового ДР из лейкосапфира. Размеры диэлектрического диска: диаметр $2a = 36$ мм, высота 14 мм. Радиус экранирующей камеры из меди $b = 4$ см, высота $L = 4$ см. Добротность за счет потерь в цилиндрической стенке камеры $Q_{wall} > 10^8$. Величина зазора gap между диском и нижней торцевой стенкой камеры изменяется в диапазоне 0,1 ... 2,2 мм.

Рис. 7. Зависимости $f_p(gap)$, $Q_m(gap)$ HE_{811} (кривая 1), EH_{811} (кривая 2) колебаний экранированного ДР: сплошные кривые – f_p ; штриховые – Q_m

При варьировании зазора gap наблюдается плавное изменение резонансной частоты. В области малых зазоров крутизна зависимости возрастает. Диапазон перестройки резонатора для $HE_{8,1,1}$ колебания при изменении gap от 0,2 до 2,2 мм составляет около 1,29 %. Величина Q_m при $gap > 0,7$ мм превышает уровень 10^6 . Значения Q_m (добротности, связанной с потерями в нижней торцевой стенке экрана) рассчитаны для экрана из меди.

Для $EH_{8,1,1}$ колебания заметное влияние на f_p нижняя торцевая стенка экрана оказывает при величине зазора $gap < 1,2$ мм. Однако, при этом внесенные потери металла превосходят потери для колебания HE_{811} (добротность Q_m меняется в пределах $10^5 \dots 10^6$). Диапазон перестройки резонатора при изменении gap от 0,2 до 2,2 мм составляет 1,46 %.

Зависимости геометрического фактора G от величины зазора для HE_{811} и EH_{811} колебаний показаны на рис. 8. Видно, что значение фактора G в диапазоне изменения gap от 0,4 до 2,3 мм для HE_{811} колебания в 2...2,5 раза превосходят значение G для EH_{811} колебания. Как уже отмечалось, это связано с более низким уровнем внесенных потерь металла для колебания HE_{811} . Интересно отметить, что зависимости $G(gap)$ в области изменения параметра $gap = 0,5 \dots 1$ мм близки к линейным.

Рис. 8. Зависимости геометрического фактора G от величины зазора gap :
сплошная кривая – HE_{811} ; штриховая – EH_{811}

При перестройке частоты дисковых ДР с использованием диэлектрической плоскости, расположенной параллельно торцевой поверхности диска, рис. 6б, необходимо контролировать величину внесенных дополнительных потерь в материале диэлектрика. Данные потери можно определить по известной концентрации электромагнитного поля во внешнем диэлектрике (область 2).

Составляющую добротности за счет потерь в материале внешнего диэлектрика напишем в виде:

$$Q_s^{-1} = K_{Q_s} \operatorname{tg} \delta_s,$$

где K_{Q_s} – коэффициент добротности, δ_s – угол диэлектрических потерь внешнего диэлектрика.

Выражение для коэффициента добротности определяется через относительное изменение резонансной частоты при варьировании диэлектрической проницаемости [17]:

$$K_{Q_s} = W_{zans} / W_{zan} = -2\delta f_p / \delta \epsilon_s, \quad (4)$$

где $W_{зans}$ – энергия, запасенная в материале диэлектрика (область 2), $W_{зан}$ – полная энергия, запасенная резонатором, $\delta f_p = \Delta f_p / f_p$ – относительное изменение резонансной частоты, $\delta \varepsilon_s = \Delta \varepsilon_s / \varepsilon_s$ – относительное приращение диэлектрической проницаемости, ε_s – диэлектрическая проницаемость области 2.

На рис. 9 и рис. 10 представлены зависимости $f_p(gap)$, $K_{Q_s}(gap)$. Радиус экранирующей камеры $b = 4$ см, высота $L = 4$ см. Вычисления проведены для диэлектриков с относительно малыми потерями на СВЧ: фторопласт-4 ($\varepsilon_s = 2,05$), плавленый кварц ($\varepsilon_s = 3,82$). Видно, что диапазон перестройки резонансной частоты с увеличением проницаемости внешнего диэлектрика возрастает. Соответственно, при $\varepsilon_s = 2,05$ он примерно составляет 0,25% для HE_{811} и 0,27% для EH_{811} колебания, при $\varepsilon_s = 3,82$, соответственно 0,74% и 1,12%. Концентрация электромагнитной энергии во внешнем диэлектрике зависит от зазора gap – с уменьшением зазора возрастает. Для зазоров близких нулю её величина: при $\varepsilon_s = 2,05$ 1,1% для HE_{811} и 2,8% для EH_{811} колебания, соответственно при $\varepsilon_s = 3,82$ - 2,9% и 7,6%.

Рис. 9. Зависимости $f_p(gap)$, $K_{Q_s}(gap)$ HE_{811} колебания: сплошные кривые – f_p ; штриховые – K_{Q_s}

Рис. 10. Зависимости $f_p(gap)$, $K_{Q_s}(gap)$ EH_{811} колебания: сплошные кривые – f_p ; штриховые – K_{Q_s}

Вариант перестройки частот экранированного ДР с использованием диэлектрических пластин показан на рис. 6в. Коэффициент добротности K_{Q_s} определяется в соответствии с соотношением (4). Вычисления выполнены для пластин толщиной 1,5 мм из диэлектриков с относительно малыми потерями на СВЧ: фторопласт-4 ($\epsilon_s = 2.05$), плавный кварц ($\epsilon_s = 3,82$), поликор ($\epsilon_s = 9,60$). На рис. 11 представлены $f_p(gap)$, $K_{Q_s}(gap)$ колебания HE_{811} экранированного ДР. Видно, что диапазон перестройки резонансной частоты с увеличением диэлектрической проницаемости пластин возрастает. Соответственно, при $\epsilon_s = 2.05$ он примерно составляет 0.17 %, при $\epsilon_s = 3.83$ – 0.46 %, при $\epsilon_s = 9.60$ – 1.46 %. Крутизна зависимостей $f_p(gap)$ при малых зазорах для пластин из разных материалов резко отличается – с увеличением проницаемости пластин возрастает. Концентрация электромагнитной энергии в пластинах, заданная через коэффициент K_{Q_s} , как видно из рис. 11, зависит от величины зазора – с уменьшением gap возрастает. Для зазоров близких нулю ее величина приблизительно составляет: 0,4 % ($\epsilon_s = 2,05$), 1,2 % ($\epsilon_s = 3,82$), 3,2 % ($\epsilon_s = 9,60$).

Рис. 11. Зависимости $f_p(gap)$, $K_{Q_s}(gap)$ HE_{811} колебания: сплошные кривые – f_p ; штриховые – K_{Q_s}

Зависимости $f_p(gap)$, $K_s(gap)$ колебания EH_{811} экранированного ДР приведены на рис. 12.

Рис. 12. Зависимости $f_p(gap)$, $K_{Q_s}(gap)$ EH_{811} колебания: сплошные кривые – f_p ; штриховые – K_{Q_s}

Диапазон перестройки приблизительно соответствует (несколько превосходит) диапазону для HE_{811} колебания. При $\varepsilon_s = 2,05$ он составляет 0,21 %, при $\varepsilon_s = 3,82$ - 0,53 %. Наблюдаемая концентрация энергии в пластинах заметно выше, особенно для $\varepsilon_s = 3,82$; 9,60. В случае пластины из поликора ($tg\delta_{пол} \approx 10^{-4} \dots 10^{-5}$) вклад потерь становится соизмеримым с потерями в лейкосапфировом диске.

Выводы. Представленный краткий обзор по диэлектрическим материалам, свойствам экранированным дисковым ДР с колебаниями высокого порядка, способам подстройки резонансных частот ДР позволяет оценить целесообразность использования резонаторов в различных устройствах миллиметрового и сантиметрового диапазонах волн.

Оценка возможности подстройки резонансных частот при условии малых внесенных потерь в резонатор весьма актуальна, поскольку механическая подгонка частот ДР особенно из кристаллических материалов является сложной и дорогостоящей процедурой.

В практическом плане приведенный анализ позволяет выбрать оптимальные размеры экранирующей камеры резонатора, спроектировать элементы подстройки резонансных частот.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Richtmyer, R. D. Dielectric resonators / R. D. Richtmyer // Journal of applied physics. – 1939. – V. 10. – P. 391–398.
2. Wait, J. R. Electromagnetic whispering gallery modes in a dielectric rod / J. R. Wait // Radio science. – 1967. – V. 2. – №. 9. – P. 1005–1017.
3. Власов, С. Н. О колебаниях «шепчущей галереи» в открытых резонаторах с диэлектрическим стержнем / С. Н. Власов // Радиотехника и электроника. – 1967. – Т. 12. – № 3. – С. 572–573.
4. Добромыслов, В. С. Диэлектрические резонаторы с волнами «шепчущей галереи» / В. С. Добромыслов, В. Ф. Взятыхшев // Труды МЭИ. – 1973. – Вып. 161. – С. 78–84.
5. Веселов, Г. И. Применение метода частичных областей к задаче о собственных колебаниях диэлектрического резонатора / Г. И. Веселов, А. В. Гуреев // Электронная техника. Сер. Микроэлектронные устройства. – 1982. – Вып. 2(32). – № 11. – С. 11–18.
6. Добромыслов, В. С. Расчет спектра собственных колебаний экранированных диэлектрических резонаторов / В. С. Добромыслов, В. И. Калинин, А. В. Крюков // Изв. ВУЗов. Радиофизика. – 1990. – Т. 33. – № 9. – С. 1068–1077.
7. Добромыслов, В. С. Радиационная добротность дисковых диэлектрических резонаторов / В. С. Добромыслов, А. В. Крюков // Радиотехника и электроника. – 1991. – Т. 36. – №10. – С. 2040–2045.
8. Добромыслов, В. С. Метод эффективной диэлектрической проницаемости для анализа мод шепчущей галереи в дисковых диэлектрических резонаторах / В. С. Добромыслов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 1. – С. 11-22. – EDN PNPXPF.
9. Взятыхшев, В. Ф. О термостабильности диэлектрических резонаторов / В. Ф. Взятыхшев, В. С. Добромыслов // Труды МЭИ. – 1977. – Вып. 341. – С. 59–62.
10. Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 277-2011. Кварц монокристаллический. Компоненты тензора относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне температур 77...373 К / В. Н. Егоров, М. В. Кашенко, В. Л. Масалов, Е. Ю. Токарева. – М., 2011. – 13 с., деп. в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 02.06.2011, № 869-2011 кк.
11. Егоров, В. Н. Анизотропия диэлектрических потерь в монокристаллах Al_2O_3 и SiO_2 / В. Н. Егоров, В. Л. Масалов, И. Б. Ожогов // Письма в ЖТФ. – 2009. – Т. 35. – Вып. 23. – С. 23–31.
12. Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 278-2011. Гранат иттрий-алюминиевый. Относительная диэлектрическая проницаемость в диапазоне температур 77...373 К / В. Н. Егоров, М. В. Кашенко, В. Л. Масалов, Е. Ю. Токарева. – М., 2011. – 11 с., деп. в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 02.06.2011, № 870-2011 кк.
13. Егоров, В. Н. Измерение тензора диэлектрической проницаемости сапфира при температуре от 93 до 343 К / В. Н. Егоров, А. С. Воловиков // Изв. ВУЗов. Радиофизика. – 2001. – Т. 44. – № 11. – С. 960–966.

14. Добромыслов, В. С. Добротность экранированных диэлектрических резонаторов / В. С. Добромыслов, А. В. Крюков // Радиотехника и электроника. – 1992. – Т. 37. – №1. – С. 2125–2133.
15. Взятыхшев, В. Ф. Диэлектрические волноводы / В. Ф. Взятыхшев. – М.: Изд-во Сов. Радио, 1970. – 216 с.
16. Экранированные диэлектрические резонаторы с азимутальными колебаниями / В. Ф. Взятыхшев, В. С. Добромыслов, В. И. Калинин, В. И. Куимов // Изв. ВУЗов. Радиофизика. – 1987. – Т. 30. – № 1. – С. 79– 88.
17. Добромыслов, В. С. Резонансные СВЧ-устройства / В. С. Добромыслов. – М.: МЭИ, 1995. – 122 с.

Поступила в редакцию 26.03.2024 г., рекомендована к печати 10.04.2024 г.

HIGH-ORDER MODES IN DIELECTRIC RESONATORS

Dobromyslov V.S.

High-order modes dielectric resonators (DR) are also known as whispering gallery modes resonators or azimuthal modes resonators. They are used in the range of millimeter and centimeter waves in microwave generators with a low level of phase noise, in frequency discriminators, in the study of thin-film materials and in high-precision measurements of dielectric parameters with low losses. A list of dielectric materials with low permittivity $\epsilon \simeq 2 - 20$ and little loss for ring and disk DR is presented. The main properties of shielded DR are analyzed. The effect of the screen on the resonant frequency and Q -factor of the resonators is considered. The possibilities of tuning resonant frequencies using metallic and dielectric surfaces have been investigated.

Keywords: dielectric resonators, dielectric materials, resonant frequency, concentration of electromagnetic energy, gap, Q -factor, geometric factor.

Добромыслов Владимир Сергеевич

кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры формирования и обработки радиосигналов ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"», ведущий научный сотрудник ООО «Радиокомп», Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: mpei-dvs@mail.ru

Dobromyslov Vladimir Sergeevich

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Associate Professor at Department of Formation and Processing of Radio Signals of National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Leading Researcher of Radiocomp LLC, Russian Federation, Moscow.